

POLAND

POLAND

**DOSTONDAGI HIKOYALARDA FOLKLOR MOTIVLARINING
TUTGAN O'RNI.****Anisbekova Dilfuza Maxammdumar qizi**

Respublika Chimgan bolalar Silga qarshi kurashish sanatoriyasi qoshidagi
maktab Ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13347065>

Alisher Navoiy "Xamsa"sini tashkil etgan asarlar o'rtasida "Sab'ai sayyor" dostoni alohida ajralib turadi. Shoir bu asarini qadimgi Sharq adabiyotida uzoq tarixga ega bo'lgan Bahrom Go'r afsonalari tarixda o'tgan va yozma adabiyotdagi Firdavsiy, Nizomiy Ganjaviy, Amir Xusrav Dehlaviy, Ashraf Marog'iy, Jamoliy, Kotibiy Turshiziy asarlari an'alarini davom ettirib yangi, mustaqil syujet, g'oya va obrazlarga ega bo'lgan asar yaratdi. Qoliplovchi Bahrom va Dilorom hikoyasi ichida 7 musofir sarguzashtlari xuddi folklor asarlaridek nihoyatda qiziqarlidir.

"Sab'ai sayyor"ning g'oyaviy-badiiy to'qimasida yetti hikoya nihoyatda keng va katta o'rin tutadi. Shunga ko'ra ham Navoiy:

Lutf bu nazm aro bag'oyatdur,
Faraz ammo yeti hikoyatdur,

degan edi. Bu hikoyalar xalq og'zaki ijodi an'analari asosida yaratilgan. Chunki, har bir darvesh-musofirlarning hikoyalarida folklor asarlaridan ertaklar, afsonalar, rivoyatlarning motivlari ko'rinib turadi.

"Sab'ai sayyor" dostoning 19-bobida yetti qasr qurilib bitkazilgani va yetti iqlim (mamlakat) shohlari qizlarining u yetti qasrda Bahrom bilan nikohdan o'tganlari va haftaning har kuni Bahrom bir qasrda suhbat qurgani haqida gap boradi.

Bahrom qasrlarni aylanib "ishq savdosi" ni unutadi. Endi u yetti mamlakat malikalariga uylanishi kerak. Bu asarda shunday keltiriladi:

Sur dasturi topti chun tarvij,
Shoh ila topti mohlar tazvij.

Mazmuni: To'y-tomosho avjiga chiqib, mohlar(go'zallar) shoh Bahromga nikohlandilar. Vaqtshunoslar, (kunnig shrofatini aniqlovchi) ya'ni olimlar yahshi vaqtni aniqlashga kirishdilar.

Tongla shanba kuni munosibdur,
Kim, kavokib sharafg'a kosibdur.

Mazmuni: yulduzlar sharofatli kun bo'lishidan darak berdilar. Shanba kuni-Sharqda haftaning birinchi kuni hisoblangan. Keyingi kunlar esa, shanbadan so'nggi birinchi kun(yakshanba), ikkinchi kun (dushanba) tarzida davom etgan.

Sarlavhadagi qoralik ma'nosini snglatuvchi mushkfom libos, mushkin gunbad, mushkbo' g'azol, mushkin boda, dudi qaro, shom so'zlari ketma-ket ishlatilgan va shohning firoq dardida o'rtanayotgan kayfiyatini ifodalash vositasi sifatida qo'llanilgan. Bu tanosub san'atining eng yahshi namunasi.

Navoiy qasrlar tusi va sirasini aynan Nizomiy va Xusrav Dehlaviy dostonlaridagidek saqlab qoladi:

Birinchi hikoya - shanba - qora qasr;

Ikkinchi hikoya - yakshanba - sarig' qasr;

Uchinchi hikoya - dushanba - yashil qasr;

To'rtinchi hikoya - seshanba - gulgun qasr;

Beshinchi hikoya - chorshanba - Nilufar qasr;

Oltinchi hikoya - payshanba - sandal tusli qasr;

Yettinchi hikoya - juma - oq qasr;

Yetti darvesh-musofirlarning tilidan aytilgan Navoiy hikoyalari tamomila go'zal hikoyalar bo'lib, ular xalk og'zaki ijodi ertak va afsonalari asosida yaratilgan. Ular sevgi va vafo, do'stlik va sadoqat, himmat va saxovat, mardlik va qahramonlik, donishmandlik va ijodkorlik kabi masalalarga bag'ishlanadi. Ularda real hayot lavhalaridan tortib fantastik manzaralarga qadar, oddiy turmush voqealaridan tortib kishini esankiratuvchi xayoliy sarguzashtlarga qadar ko'rish mumkin. Shoirning keng fantaziyasi Movarounnahr, Xuroson, Ajam, Hindiston, Sarandib(orolining qadimgi nomi), Misr, Rumo, Yaman va boshqa-boshqa o'lkalarga, poyonsiz sahrolarga, to'lqinli dengizlarga, sehrli jaziralarga parvoz qiladi, turli o'lka, e'tiqod, ijtimoiy guruh va kasb-korga ega bo'lgan kishilar obrazini, xilma-xil xarakterlarni yaratadi. Barcha hikoyalar keskin konflikt asosiga quriladi, konfliktlarning mohiyati turlicha, biroq ularning markazida hammasiga xos bo'lgan yetakchi konflikt - yaxshilik, ezgulik bilan yomonlik, yovuzlik o'rtasidagi kurash turadi. Xalq og'zaki ijodi asarlarida bo'lganidek, hikoyalardagi konflikt yaxshilikning yomonlik ustidan galaba qozonishi bilan hal bo'ladi, kitobxonning ko'z o'ngida yovuz kuchlarni, dengiz to'lqinlarini, tilsimlarni va boshqa-boshqalarni yengib chiquvchi botirlar, pahlavonlar, olijanob kishilar obrazi gavdalanadi. Shoir har bir hikoyaning mazmuni bilan shartli tashqi belgilarni (qasrlarning tusi, hikoyachi va tinglovchilarning libosi va boshqalar) bir-biriga uyg'unlashtiradi, ularni o'zaro uzviy bog'laydi. Rassom mo'yqalami bilan ishlaganidek, turli-tuman peyzaj, original badiiy usullar va xilma-xil til vositalari hikoyalarning husniga husn qo'shadi, bir-biridan qiziqarli qiladi.

Bular barcha hikoyalarga xos umumiy xususiyatlar bo'lib, endi biz alohida-alohida hikoyalarga o'taylik.

20-bobda, shanba kunida Bahrom qora kunini tunga ulagani haqida hikoya qiladi.

Qora shol ichra o'ylakim zulmot,
Xizrdek no'sh qildi obihayot.

Bo'lubon buyla holidin ogoh,
Qisvatig'a tatabbu'ayladi shoh.

Chunki shah xil'ati qaro bo'ldi,
Qora kiymak ulus aro bo'ldi.

Qora rang elga toji torakdur,
Qim bu rang ichradur, muborakdur.

Hikoyaning boshlanishidan oldin qora rang Bahromning Diloromdan judolik kunlari, motam, azadorlik ramzi sifatida qo'llangan bo'lsa, hikoya oxiriga kelib, an'anaga zid holda qora rangning boshdagi toj ekanligini, ya'ni boshdagi sochning qoraligi insonning baxtiyorligidan, yoshligidan darak beruvchiligini ta'kidlash bilap tugallanadi, "Sochning qoraligi navqiroilik belgisi. Navqironlik esa, muborak - qutlug'likning o'zi"

Shanba. Qora qasr. Hijron dardi bilan qalbi zim-ziyo bo'lgan Bahrom qora libosda. U qora libos kiygan hind go'zali bilan mushkin may ichadi. Biroq mushkin may ham uning qora qayg'usini tarqatolmaydi butun kuni qora tunde o'tib, kech kiradi, shom qorong'isi cho'kadi. Bahrom uyqusiz. Ehtimol, afsona kor qilar deb, bir musofirni chorlab keladilar. Birinchi iqlim hikoyasi sevgi, sahoat, sadoqat, qissasidir. Unda bir yigitning tushida ko'rib, sevib qolgani, u Halabda ekani haqidagi rivoyatdir. Qora libos kiygan sarandiblik musofir shahzoda Farrux va saxiy Axiyning kechmish qora kunlari haqida hikoya aytadi.

Sarandibda Jasrat(jasoratli degani)xon degan odil bir podsho bo'lar ekan. Uning o'g'li shahzoda Farrux bir go'zalni tush ko'rib, oshig'u beqaror bo'libdi. Yorni izlab avval Quddusga, yerdan Halab (Siriya'dagi shahar)ga yo'l olibdi. Biroq darak topolmabdi, hamrohlarini qaytarib o'zi bir qora palos kiyib, vayrona go'shada tunab qoladigan bo'libdi. Halabda Axiy degan bir saxiy bo'lar ekan, u beva-bechoralarga, musofirlarga kiyim-kechak berar, dasturxonkorlik qilar ekan. Axiy Farruxga duch kelib, uni uyiga olib boribdi, Farruxning bir go'zalni

tush ko'rib, unga oshiq bo'lgani ma'lum bo'libdi. Ammo bu go'zal Axiyning xotini bo'lib chiqibdi. Muruvvatli el qoidasiga ko'ra olijanobligi ustun chiqib, Axiy xotini taloq qilib Gulchehrani Farruxga nikohlab beribdi. Yo'lda Gulchehraning Axiy xotini ekanini bilgan Farrux o'z yori Axiyga sadoqatli ekaniga ishonib, unga uka sifatida og'a tutinibdi, ko'p o'tmay Axiyning ishlari kasodga uchrabdi, dushmanlarining giybati bilan podsho tomonidan mol-mulki musodara qilinib, o'zi zindonga tashlanibdi. Axiyning begunohligini bilgan zindonbon uni qochiribdi. Axiy Farruxdan olib qolgan qora palosni yopinib, Halabdan chiqib ketibdi. Ko'p kechmishlardan so'ng u seylon orolining eski nomi - Sarandibga kelibdi. Axiyning saxiylik odatini o'ziga rasm qilib olgan Farrux bir vayrona go'shada yotgan Axiyga duch kelibdi, uni saroyiga olib borib, shohona ziyofat qilib, Gulchehrani Axiyga qayta nikohlab beribdi. Qora kunlarning nishonasi sifatida Axiy qora palosini tashlamabdi, undan ibrat olib Farrux, keyin boshqalar ham qora kiyadigan bo'lib qolishibdi.

"Sab'ai sayyor" dostonida hikoya qahramonlarining nomi ularning ichki ruhiy alami va tashqi ko'rinishiga ("Oti Farrux, Jamoli Forxunda, ya'ni husndor, bahtiyor ma'nosida") qarab atalgan ismi jismiga monand etib tanlangan. Dostondagi Dilorom, Sa'd, Mas'ud, Muqbil, Mudbir kabilar shular jumlasidandir.

Bu hikoyada uch asosiy obraz berilgan: Farrux, Axiy, Gulchehra. Farrux - shahzoda. Biroq u mansabiga, shohona ishratga berilgan shahzodalardan emas. Farrux xuddi Farhod kabi yoshlik chog'idan boshlab ilm-fanga, turli hunarlarga berilib ketadi, olijanob fazilatlarga ega bo'ladi. Otasi taxtini taklif qilganda oqibatli Farrux uni odob va donolik bilan rad etadi. Farrux mard, irodali, kishilarga mushfiq yigit. U insof va adolat yo'lida o'z shaxsiy manfaatlarini qurbon qilishga tayyor bo'lgan tanti kishi. Farrux juda ko'p mashaqqatlar chekib tush ko'rgan go'zalning visoliga erishadi. Biroq bu go'zal Axiydek qalbi ulug' bir kishining xotini bo'lib chiqadi. Farrux olijanoblik qiladi, aqli va irodasi ehtirosni yengadi. U Gulchehrani eson-omon Axiyga qaytaradi. Axiyning og'ir kunlarida unga madadkor bo'ladi. Farrux el-yurtning farovonligi uchun kurashadi, u Axiydek beva-bechoralarga, musofirlarga mushfiqlik va chorasozlik qiladi.

Navoiyning bu dostoni ham boshqa asarlari kabi keng kitobxonlarga manzur bo'lib kelmoqda. Bu doston O'rta Osiyo, Kavkaz, Turkiya, Eron va boshqa o'lka xalqlari orasida ham shuhrat topgan, u qadim zamonlardayoq gruzin tiliga erkin tarjima qilingan, boshqa xalqlar adabiyotida ham ma'lum iz qoldirgan edi. Navoiyning bu dostoni o'zbek xalq og'zaki ijodi va yozma adabiyoti an'analari rivojiga ham samarali ta'sir etdi. Xalq ijodchilari "Bahrom-

POLAND

POLAND

Gulandom" dostoni variantlarini yaratganlaridek, XVIII asrning ikkinchi yarmida yashagan shoir Sayqaliy ham "Bahrom va Gulandom" dostonini yozgan edi.

"Sab'ai sayyor" dostoni Istiqloldan oldingi yillarida keng xalq ommasiga yanada yaqindan ma'lum va manzur bo'lib kelmoqda. Navoiy dostonining beshinchi hikoyasi asosida "Mehr va Suhayl" baleti yaratilgan bo'lsa, Bahrom va Dilorom hikoyasi motivlaridan foydalanib (yangicha kompozisiya va yangicha obrazlar talqini bilan), dramaturg Komil Yashin "Dilorom" operasining librettosini yaratdi.

Adabiyotlar:

1. А.Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 10 том, "Фан", 1992.
2. А.Қаюмов. Асарлар. 3 жилд, "Mumtoz so'z", 2009, 322-334 б.
3. Н.Маллаев. Навоий ва халқ оғзаки ижоди.
4. Н.Маллаев.Сўз санъатининг гултожи. "Ғофур Ғулом", 1991, 89-116 б.
5. О.Мадаев. Навоий суҳбатлари. "Ўқитувчи", 2018, 189-204 б.
6. Ш.Сирожддинов. Алишер Навоий ақидалари. 2018, "Навоий университети"

